

Sulla base dell'analisi delle interviste con i gestori dei Consorzi di bonifica e irrigazione nel 2022

Come percepiscono i cambiamenti climatici i consorzi di bonifica e irrigazione? Questioni chiave per l'azione

Giustificazione

Ampia ricerca è stata condotta per approfondire la **percezione degli agricoltori sul cambiamento climatico**, ma è stata prestata **meno attenzione alle esperienze dei consorzi di bonifica e irrigazione**, anche riguardo al loro **ruolo essenziale** per garantire la sicurezza idraulica, fornire l'approvvigionamento idrico per l'irrigazione e rafforzare la produzione agricola in un clima che cambia.

Idee chiave

- ❖ I consorzi di bonifica e irrigazione sono consapevoli del cambiamento climatico e degli effetti di eventi meteorologici estremi, di un aumento significativo delle temperature e di una maggiore frequenza e intensità di siccità e inondazioni.
- ❖ Cercano di **combinare percorsi strutturali** (ad es., manutenzione delle infrastrutture idriche, stoccaggio dell'acqua) e **non strutturali** (ad es., servizi per il clima, collaborazione) di **adattamento** per contrastare lo **squilibrio idrico** afflusso-deflusso e affrontare le **emergenze climatiche**.
- ❖ Identificano un **effetto di vicinato nel comportamento degli agricoltori**: i piccoli agricoltori tendono a seguire le stesse misure di adattamento dei loro vicini (ad es. pratiche di risparmio idrico, irrigazione supplementare).

Qual è la sfida?

- Il cambiamento climatico è caratterizzato da **temperature in progressivo aumento**, **precipitazioni irregolari** e una tendenza ad aumentare la frequenza e intensità degli **eventi estremi**, anche in modalità connessa.
- La **regione lombarda**, una delle **aree agricole europee più produttive**, soffre in estate di **portate fluviali in diminuzione** e **precipitazioni più intense ma meno frequenti**, che rafforzano lo stress idrico, anche amplificato **dall'aumento delle temperature**.
- La comprensione **dell'euristiche delle percezioni del cambiamento climatico** è fondamentale per prendere **decisioni informate** ed è il primo passo per **ridurre al minimo le pratiche di disadattamento**.
- I **Consorzi di Bonifica e Irrigazione** sono **enti di diritto pubblico, autonomo**, con **potere tributario**, responsabili della **gestione e della manutenzione delle infrastrutture idriche rurali** per l'**irrigazione e la protezione dalle inondazioni** all'interno di uno specifico confine idrografico.
- Conoscere l'attitudine dei consorzi è rilevante a causa di:
1) le quantità di **deviazioni idriche autorizzate**, 2) la **prospettiva storica** derivante dall'estensione secolare dell'attività, e 3) la capacità di **raccogliere le esperienze degli agricoltori** in merito agli impatti di eventi estremi.

Il progetto MODFABE

Il progetto mira ad aumentare la solidità dei processi decisionali modellando le percezioni e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici degli agricoltori e dei consorzi irrigui.

I dati sono stati raccolti da interviste a 13 consorzi irrigui e da un'indagine a 460 agricoltori della regione lombarda.

La modellizzazione del comportamento può essere utilizzata per la sperimentazione decisionale, testando l'efficacia di strategie e misure per affrontare il cambiamento climatico.

“ Il nostro compito principale è convincere gli agricoltori a riunirsi di fronte al cambiamento climatico ” [Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca]

Cosa sappiamo?

Impatti del cambiamento climatico

- I Consorzi percepiscono temperature più calde, eventi estremi (ondate di calore, siccità, inondazioni) e un approvvigionamento idrico meno affidabile.
- Gli impatti diretti sulle colture sollevano più dubbi (ad es. cambiamenti nella dinamica dei nutrienti o nuove/peggiore infezione da parassiti).

Misure di adattamento

I Consorzi irrigui stanno prendendo **provvedimenti sulle infrastrutture idriche** per gestire lo squilibrio idrico, ma stanno anche applicando **politiche di razionamento** per ridurre il tempo o il volume d'acqua a disposizione.

Gli agricoltori stanno agendo sulle **colture** (ad es. diversificazione e rotazione delle colture, colture intercalari e modifica delle date di semina), ma stanno anche introducendo colture **più efficienti** o a minore intensità idrica.

Alcune modifiche colturali richiedono la **conversione del sistema irriguo** (da scorrimento a irrigazione a goccia o a pioggia), che può mettere a rischio **la sicurezza idrica e i servizi ambientali** se non è garantita una portata minima d'acqua attraverso i canali.

Barriere di adattamento

- **Investimento** a livello di azienda agricola, disponibilità limitata di **varietà di colture resistenti alla siccità**, mancanza di **supporto e coordinamento** e **regolamenti troppo complicati**.
- Non vengono percepiti lo **scetticismo** o la **negazione** della scienza del clima e del cambiamento climatico.

Ringraziamenti

Si ringraziano sentitamente ANBI Lombardia, i Consorzi che hanno partecipato alla ricerca, Coldiretti e Confagricoltura per aver messo a disposizione le proprie esperienze e conoscenze, fornendo un supporto fondamentale per la riuscita del progetto.

Maggiore informazione

Questo policy brief è stato preparato dalla Dott.ssa. Sandra Ricart (Politecnico di Milano), con il contributo dell'Ing. Claudio Gandolfi (Università degli Studi di Milano) e il Prof. Andrea Castelletti (Politecnico di Milano). Il policy brief si basa sui risultati dei lavori svolti tra il 2020 e il 2022 e disponibile sul sito del progetto: <https://modfabe.deib.polimi.it/>. Contatto: andrea.castelletti@polimi.it (supervisore del progetto).

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme - Marie Skłodowska-Curie Actions 2018 Individual Fellowships under grant agreement No. 832464

**POLITECNICO
MILANO 1863**

**ENVIRONMENTAL
INTELLIGENCE LAB**

Voci

“ Un’opzione sarebbe quella di promuovere colture a minor consumo idrico, ma è una sfida perché le colture primarie (mais, grano, riso) fanno parte della cultura alimentare della regione ”
[Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana]

“ I consorzi sono come gli agricoltori: osserviamo il lavoro dei nostri vicini e scambiamo conoscenze con quelli simili ”
[Consorzio della Bonifica Burana]

“ Il cambiamento climatico è visto come una questione astratta, poiché è difficile percepire gli impatti su scala agricola, quindi gli agricoltori possono essere consapevoli del cambiamento climatico ma non eccessivamente preoccupati ”
[Consorzio Irrigazioni Cremonesi]

“ Lavoriamo in anticipo sulle previsioni del tempo per gestire potenziali eventi estremi che ci riguardano in 48-72 ore ”
[Consorzio di Bonifica Chiese]

Equilibrando dicotomie

- Servizi climatici ed esperienza degli agricoltori
- Efficienza idrica e irrigazione supplementare